

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ В РОССИИ

Мария Викторовна КАУРАКОВА, кандидат юридических наук (ORCID: 0000-0003-3505-4992)

Венера Ильдусовна ДАВЛИЕВА, кандидат юридических наук

THE DIRECTOR OF A FOREIGN COMPANY REPRESENTATIVE OFFICE. PARTICULARS OF THEIR LEGAL STATUS IN RUSSIA

The choice between various forms of presence on the Russian markets to meet the goals of foreign companies is the main problem that they currently face. And traditionally this choice is not made in favour of representative offices for the lack of knowledge of their phenomenon and meaning for further development of law and relations bringing together different legal orders in a predictable and efficient manner. In this paper we will try to answer distinct issues that inevitably arise in practice when considering relations on the opening, functioning and closing of foreign companies' representative offices in Russia and characterize the legal status of the persons managing them.

Keywords: *director of a representative office, foreign company, private international law, legal status, home legal order, accreditation, labour relations.*

Иностранные компании нередко задаются вопросом, какую форму присутствия на российском рынке избрать, чтобы полностью удовлетворять целям их создания и деятельности? Обычно выбор делается не в пользу представительств. Это вызвано непониманием юридической формы представительства и ее значения для развития права и отношений, эффективно и предсказуемо объединяющих различные правовые порядки. В настоящей статье раскрываются ответы на некоторые вопросы, которые неизбежно возникают на практике при рассмотрении отношений по открытию, функционированию и прекращению деятельности представительств иностранных компаний в России и дается характеристика правовому статусу лиц, вовлеченных в данную деятельность.

Ключевые слова: *руководитель представительства, иностранная компания, международное частное право, правовой статус, личный правовой порядок, трудовые отношения.*

CONDUCĂTORII REPREZENTANŢEI SOCIETĂŢII STRĂINE. DETALII DESPRE STATUTUL LOR JURIDIC ÎN RUSIA

Acest articol dezvăluie răspunsurile la unele întrebări care apar inevitabil în practică atunci când se analizează relațiile pentru deschiderea, funcționarea și încetarea activităților reprezentanțelor companiilor străine în Rusia și caracterizează statutul juridic al persoanelor implicate în această activitate.

Cuvinte-cheie: *șef de reprezentanță, societate străină, drept internațional privat, acreditare, relații de muncă.*

Введение

Что нам известно о представительствах иностранных компаний? Представительства не наделены правовым статусом юридических лиц, поэтому при определении их основных характеристик, а также специфики образования, функционирования и прекращения деятельности нет необходимости обращаться к организационно-правовой форме юридического лица, содержащейся в применимом корпоративном законодательстве¹. Представительства не вправе заниматься видами деятельности, характерными для юридических лиц². Цель их открытия состоит в представлении интересов юридических лиц и осуществлении их защиты вне места их нахождения³. Для реализации этой цели представительствам не требуется имущественная самостоятельность. Как следствие, в положениях о представительствах, утверждаемых компетентными органами иностранных компаний, на последних возлагается вся ответственность за их деятельность. Речь идет об ответственности, которая возникает при реализации частно-правовых и публично-правовых отношений, в которые вступают иностранные компании через представительства. Важным условием является внесение сведений о таких представительствах в публичные реестры.

Прерогативой иностранной компании является наделение руководителя представительства иностранной компании объемом необходимых правомочий.

- 1 Здесь обращаем внимание на то, что вне зависимости от того, где и в какой организационно-правовой форме зарегистрировано иностранное юридическое лицо, будь то английская LLC, немецкое GmbH или итальянская S.p.A, их представительства в России подчиняются требованиям российского материального права в отношении открытия, функционирования и прекращения их деятельности. Каждая из стадий сопровождается отдельными документами, требования по форме и содержанию которых предъявляются российскими компетентными органами законодательной и исполнительной власти. К примеру, применительно к каждому из представленных случаев будет утверждено положение о представительстве, удовлетворяющее требованиям статьи 22 ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ.
- 2 Однако следует иметь в виду, что иностранные юридические лица являются плательщиками налогов на прибыль и добавленную стоимость, которые возникают в результате осуществления коммерческой деятельности, к примеру, по выполнению строительно-монтажных работ, оказанию шеф-монтажных услуг на строительном объекте, расположенном в России, через свои аккредитованные представительства (см. ст. 306–309 НК РФ с особенностями, предусмотренными двусторонними соглашениями об избежании двойного налогообложения).
- 3 Принимая это во внимание, в Сведениях о видах экономической деятельности филиала, представительства в Российской Федерации, содержащихся в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, обычно указываются следующие коды: 73.11 Деятельность рекламных агентств, 69.10 Деятельность в области права, 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка. Официальный сайт ФНС России. — URL: <https://service.nalog.ru/rafp/#details>.

Это все те компетентные лица и органы, призванные решать такие вопросы по праву места ее создания и осуществления основной деятельности. При этом, под иностранной компанией в настоящем исследовании понимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы, которое (а) создано по праву места своей инкорпорации⁴; (б) находится за пределами Российской Федерации и не подчиняется ее материальному праву и юрисдикции в вопросах наделения правоспособности и особенностей правового статуса (объема прав, обязанностей и ответственности); и (с) в своей деятельности в пределах российского правопорядка руководствуется нормами его материального и процессуального права.

Однако посредством международного частного права, разграничивающего пределы ведения отдельных правовых систем и юрисдикций на основе личного и территориального критериев, открытие представительств иностранных компаний и их надлежащее функционирование через компетентные органы за пределами собственного правопорядка подчиняется действию других законов. Для цели правильного миграционного, бухгалтерского и налогового учета; валютного и таможенного контроля, а также антимонопольного регулирования это отдельные нормативно-правовые акты публичного права, которые иностранные компании должны в обязательном порядке соблюдать. В этой связи возникают следующие вопросы, требующие внимания. В чем особенность правового статуса лица, компетентного представлять интересы компании в ходе осуществления ею коммерческой деятельности через представительство за пределами личного правопорядка? В чем отличие правового статуса данного лица от иных лиц, представляющих данную компанию и связанных с ней корпоративными (акционеры) и трудовыми (работники) отношениями? Если таким лицом выступает иностранное лицо, то каковы особенности его привлечения к трудовой деятельности в качестве лица, представляющего интересы иностранной компании на территории Российской Федерации.

Проблемы определения понятия «правовой статус руководителя представительства иностранной компании»

Для ответа на эти и другие вопросы, прежде всего, необходимо определиться с тем, что положить в основу определения понятия «правовой статус руководителя представительства иностранной компании»:

4 См. Сведения об иностранном юридическом лице в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России). В качестве примера приведем ХЕНСОЛДТ ОПТРОНИКС (ПТИ) ЛТД — компанию, которая создана в 2007 г. по материальному праву Южно-Африканской Республики за соответствующим регистрационным номером, который содержится в общедоступном источнике. — URL: <https://service.nalog.ru/rafp/#details>.

- (а) права, обязанности и ответственность иностранного лица, постоянно проживающего либо временно пребывающего на территории Российской Федерации для цели осуществления отдельных видов деятельности⁵;
- (б) права, обязанности и ответственность работника иностранной компании, наделенного полномочиями по ее представлению в органах публичной власти, а также в ходе взаимодействия с различными субъектами частного права через представительство, аккредитованное полномочными органами Российской Федерации⁶;
- (с) права, обязанности и ответственность иностранного лица, представляющего интересы иностранного инвестора на территории Российской Федерации и пользующегося гарантиями и привилегиями, закрепленными в сфере защиты иностранных инвестиций⁷.

Как следует из представленного изложения, в настоящей статье правовой статус руководителя представительства иностранной компании раскрывается через следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные категории: «права», «обязанности» и «ответственность» иностранного лица. При этом, в рассматриваемом контексте иностранное лицо — это физическое лицо, которое наделено подтвержденными полномочиями по представлению и защите интересов иностранной компании в России; постоянно проживает либо временно пребывает на указанной территории для цели осуществления такой деятельности и соблюдает требования трудового и налогового законодательства, а также законодательства в сфере миграционного учета, возникающие в этой связи. Принимая во внимание то, что в основе рассматриваемой нами юридической конструкции носителем прав, обязанностей и ответственности, возникающих в связи с представительством иностранной компании в данном качестве, является физическое лицо, считаем необходимым раскрыть вопрос специфики его правового положения в России.

Особенности правового положения физических лиц в России

Физические лица — это основные субъекты права. В отличие от юридических лиц, которые наделяются правами через применение соответствующих процедур, требующих определенного уровня развития нормативно-правовой базы, физические лица характеризуются присущими им по природе фундаментальными и производными от них социально-экономическими правами, которые никем

5 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021)

6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021)

7 Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.08.2021)

ограничены быть не могут⁸, так как составляют основу жизнедеятельности любого общества. Исключение составляют случаи выхода за пределы правового поля⁹ или необходимость защиты публичных интересов¹⁰ либо интересов самой личности¹¹. Правовое положение физических лиц в России определяется особенностями их присутствия на территории отечественного правопорядка в качестве (а) «граждан»; (b) «иностранных граждан»; и (с) «лиц без гражданства».

В зависимости от правового статуса защита и охрана субъективных прав и интересов указанных лиц обеспечивается на основе действия норм национального права в ходе их непосредственного осуществления либо через их признание со стороны компетентных органов публичной власти в силу международных договоров, заключенных Российской Федерацией и являющихся неотъемлемой частью ее правовой системы. В последнем случае речь идет о субъектах иностранного права, чье правовое положение определяется ФЗ от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ¹², а также иными нормативно–правовыми актами, раскрывающими содержание его норм. Под рассматриваемую категорию попадают все лица, которые:

(а) не имеют тесной связи с российским правопорядком, выраженной в наличии (заграничного) паспорта гражданина РФ; удостоверения личности военнослужащего РФ; военного билета солдата, матроса, сержанта, старшины,

8 Применительно к сфере корпоративных и иных правоотношений, подчиненных действию гражданского права как «материнского» права (на англ. — mother law) для многих отраслей права (в частности, коммерческое, корпоративное, трудовое, семейное и международное частное право) важно обращение к ст. 1 ГК РФ, которая закрепляет запрет на произвольное вмешательство в частные дела и контроль за порядком их осуществления и обеспечивает восстановление нарушенных прав, в том числе, посредством судопроизводства.

9 В качестве примера можно обратиться к ст. 10 ГК РФ.

10 См п. 2. ст. 1 ГК РФ, которая, закрепляет основания ограничения субъективных прав физических лиц, действующих в самостоятельном качестве либо в составе группы лиц, наделенной отдельной правоспособностью (юридических лиц).

11 См. ст. 30 ГК РФ.

12 Данный нормативно–правовой акт закрепляет равные права и обязанности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (см. ст. 4). Однако всем должно быть ясно, что это принцип правового регулирования в рассматриваемой сфере. В действительности ни о каком равенстве речи быть не может. Любое государство заинтересовано в обеспечении прав своих граждан и защищает права иностранных лиц и лиц без гражданства до тех пор, пока оно заинтересовано в этом. Так, к примеру, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме, когда это прямо предусмотрено федеральным законодательством. Во всех остальных случаях установлен запрет в отношении наделения указанных категорий лиц пассивным и активным избирательным правом. Так это изложено в ст. 12 рассматриваемого нормативно–правового акта.

прапорщика, мичмана и офицера запаса; временного удостоверения личности гражданина РФ;

(b) могут подтвердить тесную связь с иностранным правовым порядком¹³ посредством представления паспорта иностранного гражданина либо иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

(c) не могут подтвердить тесную связь ни с одним из правовых порядков¹⁴ и чей правовой статус подтверждается выдачей иностранным государством документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешением на временное проживание; временным удостоверением личности лица без гражданства в Российской Федерации; видом на жительство¹⁵, и в отношении которых применяются особые правила въезда и режим пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, нарушение которых ведет к возложению административной ответственности. Это несмотря на то, что как закреплено в п. 1 ст. 11 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ «иностранцы граждане имеют право на свободу передвижения в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или оформленных им в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение»¹⁶. К вопросу о том, что это за документы, мы обратимся далее, здесь же важно отметить следующее: все интересующие в этой связи документы либо сведения могут быть получены заинтересованным лицом с использованием соответствующих сервисов на официальном сайте МВД России¹⁷.

Это (a) подача и поиск ходатайств (по высококвалифицированным специалистам); (b) проверка действительности разрешений на работу и патентов на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц без гражданства; (c) проверка действительности приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства; (d) проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России; (e) проверка готовности вида на жительство и разрешения на временное проживание. Однако для получения юридически значимой официальной информации по основаниям въезда иностранных лиц и режима пребывания (проживания) этих лиц на территории Российской Федерации следует обращаться в территориальное подразделение МВД России.

13 Обращаем внимание на определение понятия «иностранец гражданин», данное в ст. 2 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ.

14 Обращаем внимание на определение понятия «лицо без гражданства», данное в ст. 2 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ.

15 См. ст. 10 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ.

16 См. Постановление Правительства РФ от 11.10.2002 г. N 754.

17 URL: <https://мвд.рф/сервисы-гувм>.

Итак, руководитель представительства иностранной компании — это физическое лицо, чьи права и обязанности в качестве субъекта права определены личным правопорядком и признаются на территории иностранных государств в силу действия норм национального права, включающего нормы международных договоров¹⁸. В условиях закрепленной практически во всех правовых системах свободы передвижения¹⁹ такое признание начинается с документов²⁰, предъявляемых иностранными лицами компетентным органам власти при пересечении границ и прохождении таможенного контроля, а также при постановке на миграционный учет по месту пребывания²¹ для цели подтверждения правового статуса лица. В последнем случае помимо документа, удостоверяющего личность, руководитель представительства предъявляет представительству компании как принимающей стороне²² миграционную карту²³. Подтверждением выполнения принимающей стороной действий, необходимых для постановки на учет иностранного гражданина является соответствующая отметка компетентного лица либо органа (к примеру, органа миграционного учета, гостиницы, многофункционального центра или организации федеральной почтовой связи), проставленная на отрывной части Уведомления о прибытии иностранного гражданина, подлежащей передаче такому лицу. При

-
- 18 Посредством инкорпорации в национально-правовую среду нормы международных договоров составляют ее неотъемлемую часть. Однако в отличие от норм национального права они не подлежат применению в случае прекращения действия международных договоров и в иных случаях, прямо предусмотренных такими договорами либо актами национального права.
- 19 Такая свобода передвижения закреплена в ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, в ст. 27 Конституции России и обеспечивается действием специального законодательства, принятого в этой связи (см., ФЗ от 18.07.2006 N 109-ФЗ). Исключения составляют случаи принятия компетентными органами Российской Федерации решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных лиц в Российской Федерации или решения о неразрешении им въезда в Российскую Федерацию.
- 20 См. ст. 10 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ.
- 21 Обращаем внимание на то, что как высококвалифицированные специалисты, так и члены их семей «освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их постановки на миграционный учет по месту пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию Российской Федерации» см. п. 20 (1) Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 N 9.
- 22 Определение понятия «принимающая сторона» дано в ст. 2 ФЗ от 18.07.2006 N 109-ФЗ.
- 23 См. ст. 22 ФЗ от 18.07.2006 N 109-ФЗ с учетом положений Постановления Правительства РФ от 16.08.2004 N 413. Однако здесь важно учитывать следующее: миграционные карты не заполняются (1) в случаях, предусмотренных соответствующим международным договором Российской Федерации; (2) лицами, имеющими право на (временное и постоянное) проживание на территории России на основе временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, вида на жительство либо разрешения на временное проживание (см. п. 26 Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9).

этом, сразу за постановкой иностранного гражданина на миграционный учет по месту пребывания, это лицо ставится на налоговый учет по месту своего нахождения. Обмен сведениями между компетентными органами МВД России и ФНС России осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Помимо свободы передвижения иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правом свободного распоряжения своими способностями к труду. Для реализации данного права они могут по своему собственному усмотрению выбирать род деятельности и профессию. Эти категории лиц также наделены правом свободного использования способностей и имущества для занятия предпринимательской и ведения иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законодательством. Так это изложено в ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ.

Общий порядок привлечения и использования иностранных работников в России

Привлечение и использование иностранных работников осуществляется на территории Российской Федерации при наличии у работодателей соответствующих разрешений. Отдельно также стоит отметить, что иностранные граждане имеют право осуществлять трудовую деятельность при достижении ими совершеннолетия по российскому праву и при наличии разрешения на работу либо патента. В соответствии с положениями Административного регламента МВД России²⁴ привлечение и использование иностранных работников осуществляется на территории Российской Федерации на основе разрешений:

- (а) на привлечение и использование иностранных работников, выдаваемых работодателям или заказчикам работ (услуг), оказываемых иностранными гражданами и лицами без гражданства;
- (б) на работу, выдаваемых иностранным гражданам или лицам без гражданства (включая высококвалифицированных специалистов);
- (с) на работу, выдаваемых иностранным гражданам или лицам без гражданства, направляемым иностранными коммерческими организациями, зарегистрированными на территории государства — члена Всемирной торговой организации, для осуществления трудовой деятельности на территории России.

²⁴ Приказ МВД России от 01.08.2020 N 541 (ред. от 02.03.2021) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел России по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства»

Обращаем внимание на то, что предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче (в т.ч. дубликатов), продлению срока действия и аннулированию разрешений на работу высококвалифицированным специалистам и иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности в иностранной коммерческой организации на территории России находится в сфере ведения ГУВМ МВД России. Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном уровне предоставляют государственную услугу по оформлению и выдаче разрешений (включая продление срока их действия, внесение в них изменений, выдачу дубликатов, а также их аннулирование) на привлечение и использование иностранных работников; оформлению и выдаче разрешений на работу (а) иностранным гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации в порядке, требующем получения визы; (б) высококвалифицированным специалистам и членам их семей; (с) иностранным гражданам, привлекаемым и используемым для осуществления трудовой деятельности (1) работодателям, являющимся участниками проекта международного медицинского кластера; (2) резидентам свободного порта Владивосток; (3) по проекту создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»; (4) на территории опережающего социально-экономического развития; (5) в целях реализации проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра²⁵.

Указанный выше Административный регламент²⁶ устанавливает исчерпывающий перечень документов, необходимых работодателю и/или заказчику работ (услуг) для представления в компетентное подразделение по вопросам миграции с целью выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу. Это (а) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста; (б) копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; (с) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), вступление в силу которого обусловлено получением высококвалифицированным специалистом разрешения на работу; (д) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им высоко-

25 Однако здесь следует иметь в виду все те особенности осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, изложенные в ФЗ от 29.06.2015 N 160-ФЗ, ФЗ от 29.07.2017 N 216-ФЗ, ФЗ от 28.09.2010 N 244-ФЗ и иных применимых нормативно-правовых актах.

26 Приказ МВД России от 01.08.2020 N 541 (ред. от 02.03.2021) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел России по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства»

квалифицированного специалиста (см. п. 40). В случае необходимости в выдаче разрешения на работу члену семьи высококвалифицированного специалиста требуется предоставить: (а) заявление об оформлении разрешения на работу; (б) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; (с) документы, подтверждающие степень родства с высококвалифицированным специалистом; (d) копию разрешения на работу высококвалифицированного специалиста; (е) медицинские документы; (f) копию договора (полиса) медицинского страхования и (g) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) (см. п. 42).

Исключительными основаниями для отказа в приеме соответствующих заявлений или ходатайств, а также документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:

- (а) отсутствие и недействительность документов, представление которых предусмотрено Административным регламентом;
- (b) нарушение требований к форме и содержанию таких документов либо невозможность их прочтения;
- (с) наличие в них фактических ошибок;
- (d) наличие в них записей, исполненных карандашом, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неоговоренных исправлений, а также отсутствие в них необходимых сведений, подписей, печатей;
- (е) истечение срока действия документа, удостоверяющего личность заявителя и (или) иностранного гражданина;
- (f) наличие на момент подачи ходатайства о привлечении высококвалифицированного специалиста неисполненных постановлений о назначении административного наказания за нарушение режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации либо решения о запрете работодателю, заказчику работ (услуг) привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов. Установленный Административным регламентом порядок обязателен не только для субъектов частного права, но и субъектов публичного права. Речь идет о должностных лицах системы органов МВД России, которые предоставляют соответствующие государственные услуги и несут ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных Административным регламентом (см. п. 188).

Таков общий порядок привлечения и использования иностранных работников. Однако этот порядок не распространяется на аккредитованных работников представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных в установленном порядке на территории Российской Федерации (пп. 9 п. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ). В отношении них не применяется требование о необходимости получения разрешения на привлечение и ис-

пользование их в качестве иностранных работников. В этой связи возникает вопрос, какие требования российского материального права должны быть соблюдены такими иностранными юридическими лицами с целью открытия их представительств в России?

Аккредитация представительств иностранных компаний

В ответ на этот вопрос отметим, что правовую основу деятельности иностранных юридических лиц по открытию и прекращению деятельности их представительств на территории Российской Федерации составляют нормы ФЗ от 09.07.1999 N 160–ФЗ; и первое, на что обращает внимание законодатель в рассматриваемом нормативно–правовом акте, это решение иностранного юридического лица в качестве отправной точки для осуществления компетентными органами такого лица действий по созданию и прекращению деятельности его представительства на территории Российской Федерации (см. ст. 21). Государственный контроль за такой деятельностью иностранного юридического лица осуществляется в форме аккредитации.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 506²⁷ ФНС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц; находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, а также Положением о ФНС России.

В рассматриваемой нами сфере на ФНС России возложены следующие полномочия:

- (а) осуществление аккредитации представительств иностранных юридических лиц;
- (б) ведение в установленном порядке государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (далее — Госреестр);
- (с) установление (утверждение) форм и форматов заявлений и документов, используемых при осуществлении аккредитации, внесении изменений в сведения, содержащиеся в Госреестре, прекращении ее действия;

27 Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)

- (d) установление (утверждение) формы документа о внесении записи в Госреестр;
- (e) установление (утверждение) порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в Госреестре, прекращения ее действия; перечня документов, представляемых вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Госреестре, о прекращении ее действия; и требований к их оформлению;
- (f) установление (утверждение) порядка создания, эксплуатации и ведения Госреестра и предоставления сведений из него, состава содержащихся в нем сведений, а также состава сведений, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- (g) установление (утверждение) формы выписки из Госреестра о конкретном представительстве или справки об отсутствии запрашиваемой информации, а также порядка их предоставления.

Аккредитация осуществляется согласно Порядку аккредитации²⁸. В рассматриваемом правовом акте, в частности, содержатся правила аккредитации представительств иностранных юридических лиц, цель создания и деятельность которых имеют коммерческий характер, а также указывается перечень документов, необходимых для осуществления процедуры аккредитации. К примеру, к документам, представляемым в Межрайонную инспекцию ФНС России № 47 по г. Москве²⁹, предъявляются следующие общие требования:

- (a) изложение текста на русском языке либо включение перевода, заверенного в установленной порядке;
- (b) наличие консульской легализации применительно к документам, выданным иностранными компетентными органами;
- (c) прошивка и нумерация документов, содержащих более одного листа; на оборотной стороне последнего листа указывается общее количество листов.
- (d) недопустимость подчисток и исправлений.

В решении (протоколе) иностранного юридического лица о создании представительства на территории Российской Федерации должны содержаться следующие сведения: полное и сокращенное наименование представительства, место его нахождения на территории Российской Федерации, цель открытия (по представительству); паспортные данные руководителя представительства, срок действия его полномочий (по руководителю представительства). Цель

28 Приказ ФНС России от 27.07.2021 № ЕД-7-14/691@ «Об утверждении порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации»

29 Приказ ФНС России от 22.12.2014 ММВ-7-14/668

рассматриваемого документа состоит в том, чтобы (а) отразить принятие решения о создании представительства; (b) определить полномочия лица, занятого представлением интересов и защитой прав иностранного юридического лица на территории России, (с) утвердить положение о представительстве иностранного юридического лица.

В течение двенадцати месяцев со дня принятия такого решения иностранное юридическое лицо обязано представить в уполномоченный налоговый орган заявление об аккредитации, включающее в себя заверенные ТПП РФ сведения о численности иностранных граждан³⁰, являющихся работниками этого представительства, а также документы для аккредитации представительства иностранного юридического лица³¹:

- (а) учредительные документы иностранного юридического лица;
- (b) выписку из реестра иностранных юридических лиц страны регистрации;
- (с) документ, подтверждающий регистрацию иностранного юридического лица в качестве налогоплательщика с указанием кода налогоплательщика;
- (d) решение о создании представительства на территории Российской Федерации;
- (е) нотариально заверенное положение о представительстве;
- (f) доверенность о наделении руководителя иностранного представительства необходимыми полномочиями;
- (g) документ об уплате государственной пошлины;
- (h) опись представленных документов (в двух экземплярах). Второй экземпляр описи с отметкой уполномоченного налогового органа возвращается заявителю (см. п. 7 Порядка аккредитации³²). При этом, документы по пунктам (b) — (е) действительны³³ в течение двенадцати месяцев с момента выдачи или составления.

По результатам аккредитации уполномоченному лицу (руководителю либо лицу по доверенности от руководителя в случае, если доверенность на руководителя предусматривает право передоверия) представительства иностранной компании выдается информационный лист о внесении записи в

30 Подробный порядок заверения сведений о численности иностранных граждан, являющихся работниками представительств иностранных коммерческих организаций, указан на сайте ТПП РФ. — URL: <https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/62745/>.

31 См. п. 2 ст. 21 ФЗ от 09.07.1999 N 160-ФЗ.

32 Приказ ФНС России от 27.07.2021 № ЕД-7-14/691@ «Об утверждении порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации»

33 Действительность документа по форме и содержанию определяется по материальному праву государства его выдачи или составления.

государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 10 статьи 21 ФЗ от 09.07.1999 № 160–ФЗ.

В связи со спецификой юридической формы представительства, не являющегося юридическим лицом, но функционирование которого напрямую зависит от лица, создавшего его (иностранная компания), и лица, аккредитовавшего его (компетентный налоговый орган) для определенной цели, признаваемой в качестве приемлемой для отечественного правопорядка, основаниями для прекращения действия аккредитации иностранного представительства являются:

- (а) прекращение деятельности иностранного юридического лица в стране его регистрации;
- (б) принятие решение иностранного лица о прекращении деятельности такого представительства;
- (с) решение уполномоченного налогового органа.

В последнем случае такое решение может быть принято компетентным налоговым органом при непредставлении представителем налоговых деклараций (расчетов по страховым взносам) и (или) годового отчета о деятельности в Российской Федерации; возврате почтовой корреспонденции налогового органа с пометкой о выбытии организации, истечении срока хранения по адресу места осуществления деятельности; отсутствии счетов в банках либо отсутствии операций по ним — в течение последних двенадцати месяцев. В этой связи обращаем внимание на то, что специфика формы представительства не освобождает иностранную компанию (субъект иностранного права, первоначально не подчиненный российскому правопорядку и юрисдикции) от обязанностей и ответственности за неисполнение принятых на себя публично-правовых обязательств перед российскими контролирующими органами.

Персональная аккредитация иностранных граждан (работников) представительств

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса о персональной аккредитации иностранных граждан (работников) представительств иностранных юридических лиц, под чью категорию подпадают также их руководители. Как было выше сказано, в Российской Федерации персональную аккредитацию иностранных граждан, являющихся работниками представительств иностранных юридических лиц, осуществляет ТПП РФ. Это отдельная негосударственная некоммерческая организация, созданная в соответствии с Законом РФ от 07.07.1993 N 5340–1³⁴ в организационно-правовой форме союза для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях развития пред-

34 Закон РФ от 07.07.1993 N 5340–1 (ред. от 08.12.2020) «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»

принимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей и задач, предусмотренных указанным законом.

При этом, следует иметь в виду, что, как следует из положений указанного нормативно-правового акта³⁵, выданные торгово-промышленными палатами юридические документы признаются на всей территории Российской Федерации (п. 4 ст. 12). В рассматриваемой нами сфере это юридические документы, которые сопровождают деятельность ТПП РФ при осуществлении персональной аккредитации иностранных граждан, а также представлении интересов иностранных юридических лиц при осуществлении аккредитации их представительств (ст. 15). В первом случае речь идет о работниках представительств иностранных юридических лиц, которые созданы для ведения коммерческой деятельности и несут имущественную ответственность по обязательствам перед кредиторами в России.

Что это за документы? Прежде всего, это свидетельства о персональной аккредитации, необходимые иностранным гражданам для работы в аккредитованных представительствах иностранных юридических лиц (ст. 15.1). В соответствии с п. 3 Порядка персональной аккредитации иностранных граждан³⁶ персональная аккредитация иностранных граждан осуществляется в пределах численности работников, сведения о которой содержатся в Госреестре, предусмотренном ФЗ от 09.07.1999 N 160-ФЗ. Для получения таких свидетельств аккредитованные представительства иностранных юридических лиц предоставляют в Департамент по взаимодействию с филиалами и представительствами иностранных юридических лиц ТПП РФ следующий исчерпывающий перечень надлежаще оформленных документов³⁷:

- (а) письмо за подписью руководителя представительства с просьбой о персональной аккредитации иностранного работника, оформленное на фирменном бланке и заверенное печатью;
- (б) свидетельство о внесении соответствующей записи в Госреестр (представляется оригинал и ксерокопия (оригинал возвращается) либо нотариально заверенная копия);
- (в) информационный лист о внесении записи в Госреестр (представляется оригинал и ксерокопия (оригинал возвращается) либо нотариально заверенная копия);

35 Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 (ред. от 08.12.2020) «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»

36 Порядок персональной аккредитации иностранных граждан, являющихся работниками филиалов, представительств иностранных юридических лиц» (вместе с «Формой свидетельства о персональной аккредитации иностранных граждан являющихся работниками филиалов, представительств иностранных юридических лиц») (Приложения 1, 2 к Приказу ТПП РФ от 08.06.2015 N 44) (ред. от 08.08.2016)

37 Сведения, содержащиеся в документах, составляют реестр, который ведется компетентным налоговым органом. — URL: <https://service.nalog.ru/rafp/#>.

- (d) карточка сведений о представительстве иностранного юридического лица;
- (e) автобиографическая справка на сотрудника в двух экземплярах с наклеенными фотографиями за личной подписью сотрудника (представляется 2 оригинала);
- (f) две цветные фотографии на светлом фоне размером 3 x 4 (официальный вид);
- (g) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве (представляется оригинал (возвращается), и ксерокопии страниц, содержащих установочные данные иностранного гражданина);
- (h) документ, подтверждающий оплату оформления свидетельства о персональной аккредитации в соответствии с установленными тарифами ТПП РФ (п. 4³⁸).

Такие свидетельства соответствуют унифицированной форме и содержат следующую информация: гражданство, фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, являющегося работником представительства иностранного юридического лица, его должность, наименование представительства, его адрес, телефон и электронная почта, сведения о лице, подписавшем свидетельство; его подпись, дата выдачи и срок действия свидетельства³⁹. При прекращении деятельности представительств или при досрочном расторжении трудовых договоров с иностранными гражданами они подлежат возврату в ТПП РФ. Применительно к руководителю представительства иностранной компании наличие свидетельства о персональной аккредитации необходимо и достаточно для привлечения и использования его в качестве работника иностранного представительства.

Особенности правового статуса руководителя представительства иностранной компании

Здесь важно уточнить следующее: несмотря на то, что полномочия руководителя определены в доверенности и положении о представительстве, основу взаимоотношений между ним и иностранной компанией составляет исключительно трудовой договор⁴⁰. Вне зависимости от того, что иностранная

38 Порядок персональной аккредитации иностранных граждан, являющихся работниками филиалов, представительств иностранных юридических лиц» (вместе с «Формой свидетельства о персональной аккредитации иностранных граждан являющихся работниками филиалов, представительств иностранных юридических лиц») (Приложения 1, 2 к Приказу ТПП РФ от 08.06.2015 N 44) (ред. от 08.08.2016)

39 Срок их действия составляет три года.

40 Ограниченная трудовым законодательством ответственность — это основное отличие правового статуса руководителя представительства иностранной компании от правового статуса руководителя самой компании, ее учредителей и акционеров.

компания зарегистрирована в одном государстве, а это иностранное лицо является гражданином другого, заключаемый ими трудовой договор подчиняется действию материального права Российской Федерации (см. главу 50.1 ТК РФ⁴¹). Это связано с тем, что в силу специфики отношений, возникающих при создании, осуществлении и прекращении деятельности юридических лиц (корпораций), а также иных образований, не имеющих статуса юридического лица, но подчиняющихся действию корпоративного права, которые не могут быть оторваны от правовой системы и юрисдикции государства места их создания (регистрации), на трудовые отношения между иностранным работником представительства иностранной компании в Российской Федерации и этой иностранной компанией распространяются нормы российского трудового законодательства.

Таким образом, до внесения представительства иностранного юридического лица в Госреестр и персональной аккредитации его руководителя трудовой договор с ним заключен быть не может. Основная причина состоит в том, что российским материальным правом установлен полный запрет на привлечение иностранных лиц и лиц без гражданства до получения соответствующих разрешений (к примеру, разрешение на привлечение и использование иностранных работников и разрешение на работу). Однако особенность заключения трудового договора с руководителем представительства иностранного юридического лица состоит в том, что ст. 327.2 и 327.3 ТК РФ применяются к рассматриваемому договору с учетом положений пп. 9 п. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ. Нормы последнего нормативно–правового акта превалируют над нормами первого, так как затрагивают отношения, подчиненные ФЗ от 09.07.1999 № 160–ФЗ.

С руководителем представительства иностранного юридического лица, как и с иными иностранными гражданами, заключается срочный трудовой договор (на срок персональной аккредитации либо разрешения на работу (в зависимости от ситуации) с возможностью его своевременной пролонгации. С российскими гражданами заключается бессрочный трудовой договор, и никакой дискриминации в этом нет. Трудовые отношения не могут продолжаться, если работнику, в частности, запрещен въезд на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, если работодатель не продлил срок персональной аккредитации работника (см. особенности отстранения от работы и прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, предусмотренные ст. 327.5 и 327.6. ТК РФ).

Для осуществления трудовой деятельности руководитель представительства должен иметь действующий на территории Российской Федерации договор (полис) добровольного медицинского страхования либо иметь право на

41 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197–ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021)

получение медицинской помощи на основании заключенного иностранным юридическим лицом с медицинской организацией договора о предоставлении такому руководителю платных медицинских услуг. Договор (полис) добровольного медицинского страхования либо договор о предоставлении такому руководителю представительства платных медицинских услуг должен обеспечивать оказание ему первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме (см. п. 10 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ и ст. 327.3 ТК РФ). Окончание срока действия такого полиса либо прекращение действия договора на получение руководителем представительства иностранной компании медицинской помощи является основанием для расторжения трудового договора с ним.

На руководителей иностранных представительств распространяются все гарантии в сфере труда и занятости, которые предусмотрены ст. 39 Конституции России и обеспечиваются государственным регулированием системы обязательного социального страхования в порядке, установленном ФЗ от 16.07.1999 N 165-ФЗ⁴². Данный нормативно-правовой акт предписывает обязательность уплаты иностранными юридическими лицами страховых взносов за российских и иностранных работников их представительств на территории Российской Федерации. С момента заключения трудовых договоров все работники таких представительств подлежат обязательному социальному страхованию и имеют право на страховое обеспечение (ст. 9). Исключения из этого правила нет. Для этого иностранному юридическому лицу необходимо поставить соответствующее представительство на учет; уплачивать в установленные сроки и в надлежащем размере страховые взносы⁴³; представлять страховщику и (или) налоговому органу сведения, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета уплаченных страховых взносов; вести учет начислений страховых взносов и представлять страховщику и (или) налоговому органу в установленные сроки отчетность по установленной форме; предъявлять страховщику и (или) налоговому органу для проверки документы по учету и перечислению страховых взносов, сведения и документы, необходимые для назначения и выплаты страхового обеспечения; выплачивать определенные виды страхового обеспечения застрахованным лицам при наступлении страховых случаев в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в том числе за счет собственных средств (п. 2 ст. 12).

Статья 420 НК РФ⁴⁴ содержит выплаты и вознаграждения, которые подпадают под обложение страховыми взносами. Может ли работник отказаться от своего права на социальное обеспечение, чтобы освободить работодателя

42 Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 N 165-ФЗ

43 См. ст. 425 НК РФ.

44 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)

от уплаты страховых взносов? Нет, не может, так как это право работника обеспечено публично–правовой обязанностью работодателя, неисполнение которой ведет к возложению ответственности (см., к примеру, ст. 26.29 ФЗ от 24.07.1998 N 125–ФЗ и ст. 122 НК РФ). Но здесь есть одно важное уточнение. В соответствии со ст. 4 ФЗ от 28.12.2013 N 400–ФЗ⁴⁵ иностранные работники могут претендовать на страховую пенсию (по старости; по инвалидности; по случаю потери кормильца) наравне с гражданами Российской Федерации при условии постоянного проживания на территории Российской Федерации. Подтверждением постоянного проживания иностранных граждан в пределах российского правового порядка является вид на жительство. Это значит, что руководитель представительства иностранного юридического лица, не имеющий такого подтверждения, на страховую пенсию по старости в Российской Федерации рассчитывать не может, несмотря на своевременную и полную уплату иностранным юридическим лицом страховых взносов.

Выйти из данной ситуации можно, получив вид на жительство либо выполнив условия соответствующего международно–правового акта. К примеру, в соответствии с положениями Договора между Российской Федерацией и Республикой Болгарией о социальном обеспечении⁴⁶ на застрахованных лиц, которые осуществляют трудовую деятельность на территории этих государств, распространяется законодательство того государства, на территории которого это лицо проживает (см. п. 2.1. ст. 6). В этом случае не подлежат уплате по российскому законодательству страховые взносы за руководителя аккредитованного представительства иностранного юридического лица, который осуществляет свою деятельность в пределах нашего правового порядка на основе свидетельства о персональной аккредитации и пребывает в силу многократной визы, выданной ему по приглашению ТПП РФ как иностранному работнику⁴⁷, если такие взносы выплачиваются его работодателем по месту его жительства — в Республике Болгария.

Функции руководителя представительства иностранной компании

При обращении к вопросу о функциях важно отметить следующее: руководитель представительства иностранного юридического лица выполняет три основные функции: (1) представление и защита интересов этого юридического лица за пределами его местонахождения на основе доверенности; (2) руковод-

45 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400–ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О страховых пенсиях»

46 Договор между Российской Федерацией и Республикой Болгарией о социальном обеспечении от 27 февраля 2009 г.

47 Правила оформления многократных рабочих виз сотрудникам филиалов / представительств иностранных юридических лиц подробно изложены на сайте ТПП РФ. — URL: <https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32607/>.

ство деятельностью представительства в качестве органа управления на основе положения о представительстве и (3) добросовестное выполнение трудовых обязанностей на основе трудового договора — от лица и в интересах иностранного юридического лица. Осуществление этих функций подчиняется различным отраслям права (гражданского, корпоративного и трудового) и рассматриваются через призму соответствующих отраслей законодательства. В этой связи, они всегда рассматриваются в комплексе. Орган управления представительством иностранного юридического лица отсутствует до внесения записи о нем в Госреестр. Отсутствие сведений об аккредитации представительства препятствует заключению трудового договора с руководителем представительства.

Тем не менее, с момента принятия иностранной компанией решения о создании представительства до даты прекращения его аккредитации в России, должны осуществляться функции по открытию такого представительства и обеспечению его эффективного функционирования. Это поиск помещения под размещение соответствующего представительства, постановка на учет во всех компетентных органах власти, открытие счетов в банках, изготовление бланков и печати, а также иные функции, которые выполняет руководитель представительства на основе доверенности. Отсутствие прямого указания в доверенности на соответствующее полномочие является основанием для отказа органа государственной или муниципальной власти либо коммерческой структуры от предоставления соответствующей услуги.

Из этого следует, что выполнение данных функций является основанием для признания российским законодательством: (1) представительства иностранного юридического лица созданным; (2) иностранного юридического лица полномочным осуществлять коммерческую деятельность вне государства инкорпорации и для осуществления такой деятельности заключать трудовые договоры, а также договоры на оказание услуг и выполнение работ с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами (в зависимости от ситуации); (3) иностранного юридического лица обязанным исполнять все публично-правовые и частно-правовые обязательства, возникающие в этой связи. При этом, не стоит забывать о том, что открытие представительства на территории Российской Федерации иностранным юридическим лицом, созданным по месту своей инкорпорации для цели ведения коммерческой деятельности, рассматривается нашим законодательством в качестве инвестиционной деятельности.

Вывод

Таким образом, особенность правового статуса руководителя представительства иностранного юридического лица состоит в том, что это физическое лицо, которое:

(а) в соответствии с корпоративными процедурами государства места регистрации юридического лица, назначено компетентными органами данного юридического лица для представления и защиты его интересов вне места его нахождения посредством создания, функционирования и прекращения деятельности представительства;

(b) действует на территории государства открытия представительства на основании доверенности и положения о представительстве;

(с) в своей деятельности не выходит за пределы предоставленных ему полномочий, не нарушает требования применимого права по раскрытию информации, своевременному представлению отчетности и исполнению финансовых и иных обязательств перед кредиторами и иностранной компанией.

Принимая во внимание взаимосвязь и взаимообусловленность функций, обычно возлагаемых на руководителя представительства иностранной компании, его правовой статус раскрывается через:

(а) права, обязанности и ответственность иностранного лица, постоянно проживающего либо временно пребывающего на территории Российской Федерации для цели осуществления отдельных видов деятельности;

(b) права, обязанности и ответственность работника иностранной компании, наделенного полномочиями по ее представлению в органах публичной власти, а также в ходе ее взаимодействия с различными субъектами частного права через представительство, аккредитованное полномочными органами Российской Федерации;

(с) права, обязанности и ответственность иностранного лица, представляющего интересы иностранного инвестора на территории Российской Федерации и пользующегося гарантиями и привилегиями, закрепленными в сфере защиты иностранных инвестиций и иных связанных с данной сферой областях.

Это лицо призвано представлять и защищать права и интересы иностранного юридического лица, действующего на территории Российской Федерации через особую структуру — представительство. В осуществлении такой функции руководитель представительства, будучи связанным двумя самостоятельными правопорядками (места постоянного проживания и места временного пребывания), связывает два других правопорядка (государства инкорпорации иностранного юридического лица и государства открытия представительства) посредством применения норм национального и международного права.